

**Les effets socio-économiques des projets en matière de santé sexuelle et
reproductive chez les adolescents et les jeunes : le cas du projet QG jeunes
au Gabon**

**The socio-economic effects of adolescent and youth sexual and reproductive
health projects: the case of the QG jeunes project in Gabon**

MVONO ESSONO Bertrand

Enseignant Chercheur, Analyste et évaluateur de projets
Institut Universitaire des Sciences de l'Organisation
Centre d'Etude et de Recherche en Développement International et Management des Organisations

AVOME ENGONE Octavie Clyda

Chargée de programme santé de la reproduction
UNFPA-Gabon

ALLOGO NDONG Glenn Olivier

Chargé du Suivi-Evaluation
UNFPA Gabon

IBOGNI Olidie Jheny

Diplômée en Gestion des Entreprises et des Organisations

Date de soumission : 25/11/2024

Date d'acceptation : 04/01/2025

Pour citer cet article :

MVONO ESSONO. B. & AL. (2025) « Les effets socio-économiques des projets en matière de santé sexuelle et reproductive chez les adolescents et les jeunes : le cas du projet QG jeunes au Gabon », Revue Française d'Économie et de Gestion « Volume 6 : Numéro 1 » pp : 184- 205.

Author(s) agree that this article remain permanently open access under the terms of the Creative Commons Attribution License 4.0 International License

Résumé

Cette étude porte sur l'évaluation des effets du projet QG Jeune mise en œuvre par le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA)-Gabon sur la santé sexuelle et productive et le bien-être socio-économique des adolescents et jeunes. Le but visé à travers cette recherche est de mettre en évidence les apports de ce projet dans sa phase test pour les bénéficiaires tout en mettant en relief les défis rencontrés. Pour y arriver, nous nous sommes appuyés non seulement sur le document de planification de ce projet mais aussi et surtout sur ses retombées socio-économiques. Une méthodologie mixte, qualitative et quantitative, a été adoptée afin de collecter les données nous permettant de répondre à notre question de recherche. Dans l'ensemble, les résultats obtenus de cette recherche indiquent que le projet QG jeune a produit des effets escomptés sur ses bénéficiaires. Seulement, le nombre des adolescents et jeunes bénéficiaires demeure encore faible par rapport aux attentes. C'est pourquoi notre étude recommande l'intensification à l'échelle nationale des actions de communication sur ce projet afin de maximiser son impact positif sur les jeunes.

Mots clés : Socio-économique, Projet/Programme ; QG jeunes, santé sexuelle ; santé reproductive, adolescents, jeunes, Gabon, UNFPA.

Abstract

This study evaluates the effects of the QG Jeune project implemented by UNFPA Gabon on the sexual and reproductive health and socio-economic well-being of adolescents and young people. The aim of this research is to highlight the contributions of this project in its test phase for the beneficiaries, while also highlighting the challenges encountered. To achieve this, we relied not only on the project's planning document, but also and above all on its socio-economic spin-offs. A mixed qualitative and quantitative methodology was adopted to collect the data needed to answer our research question. Overall, the results obtained from this research indicate that the QG jeune project has produced the expected effects on its beneficiaries. However, the number of adolescents and young people benefiting from the project remains low compared with expectations. That's why our study recommends stepping up communication actions on this project on a national scale to maximize its positive impact on young people.

Keywords: Socio-economic, Project/Program; QG jeune, sexual health; reproductive health; adolescents, youth, Gabon, UNFPA.

Introduction

Les pays de l'Afrique subsaharienne font face à la problématique des grossesses et parentalité précoces chez les adolescents dont les conséquences freinent l'atteinte de l'objectif n°3 « bonne santé et bien-être » des objectifs de développement durable (Mwale & Muula, 2017). Conscientes de cet état de fait, plusieurs organisations internationales dont celles du Système des Nations Unies ne cessent de mettre en œuvre des programmes d'aide au développement pour faire progresser ces pays vers l'atteinte des objectifs de développement durable. C'est dans cette optique que s'inscrit le 8^{ème} programme du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) qui constitue une opportunité pour résoudre les problèmes d'accès aux services des soins de santé sexuelle des Adolescents et Jeunes. Ce programme se fonde sur l'idée selon laquelle les interventions en matière de santé sexuelle et reproductive amènent les jeunes à adopter des comportements sexuels raisonnables (Chipako & al., 2024).

Au Gabon, la question de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes est devenue un enjeu majeur et occupe une place prépondérante dans les politiques de santé publique en raison des défis liés à l'accès difficile aux services de santé sexuelle et reproductive. A cela s'ajoute, le taux élevé de grossesses précoces, d'infections sexuellement transmissibles (IST) et de VIH/SIDA chez les jeunes ayant pour principale cause le manque d'informations sur lesdites questions et l'oisiveté. Le pays, pour résoudre ce problème s'investit dans les programmes communautaires, l'éducation à la santé sexuelle et reproductive, la mise en place des services de santé adaptés aux jeunes, le soutien économique des jeunes, la sensibilisation à travers des médias de masses ainsi que dans plusieurs autres actions afin de trouver des solutions pérennes à ce problème.

Avec l'appui de ses partenaires au développement, le Gabon s'est engagé à soutenir toutes les initiatives au profit des adolescents et des jeunes, scolarisés ou non, visant à les inciter à adopter des comportements responsables y compris sur le plan de la sexualité. C'est dans cette optique que le projet QG Jeune Gabon, en phase test en 2023, a été lancé par l'UNFPA en collaboration avec les autorités gouvernementales et la société civile. Le projet se veut de répondre aux défis du moment liés directement à la sexualité en fournissant des services mobiles de santé sexuelle et reproductive, et deux plateformes adaptées aux besoins des adolescents et des jeunes gabonais. Ce projet, combien ambitieux, s'inscrit dans le cadre des efforts visant à promouvoir la santé et le bien-être socio-économique des jeunes gabonais, tout en renforçant leur accès à une éducation complète en matière de sexualité pour leur permettre de développer des capacités optimales dans un environnement en perpétuelle mutation.

La phase test de ce projet ayant pris fin, notre étude soulève la question suivante : quels sont les effets du projet QG Jeune Gabon 2023 sur le bien-être socio-économique de la population cible ? Autrement dit, quelles ont été les conséquences positives de la phase test du projet QG Jeune sur les adolescents et jeunes gabonais, principaux bénéficiaires de ce projet ?

Cette question de recherche nous amène à formuler deux hypothèses. La première suggère que le projet QG jeune a contribué à la diminution des comportements sexuels à risque chez les adolescents et jeunes. Quant à la deuxième hypothèse, elle suggère que les bénéficiaires du projet QG Jeune grâce à l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive de qualité, ont amélioré leur bien-être socioéconomique. Ainsi, pour vérifier ces deux hypothèses, nous avons opté pour une démarche méthodologique mixte combinant les approches quantitatives et qualitatives. Les données ont été recueillies à travers des recherches documentaires, l'observation participante, des entretiens semi-directifs et l'administration d'un questionnaire d'enquête aux bénéficiaires de ce projet, les adolescents et jeunes.

Le présent article se propose donc d'analyser les effets du projet QG Jeune Gabon sur le bien-être de la population cible au Gabon. Et en examinant de manière critique les résultats et les retombées du projet QG Jeune Gabon en 2023, cette recherche vise à fournir des recommandations stratégiques pour renforcer sa mise en œuvre efficace grâce à la conception des programmes de santé sexuelle et reproductive efficaces dédiés aux adolescents et jeunes sur le territoire gabonais. L'objectif final étant d'améliorer le bien-être global de cette cible et de favoriser leur plein épanouissement en tant que citoyens actifs et responsables. Grâce à notre méthodologie mixte nous avons pu identifier les progrès réalisés par la mise en œuvre du projet QG jeunes et les facteurs ayant limité ou freiner l'impact l'atteinte de ses objectifs.

L'intérêt principal de cette recherche réside d'abord dans la nécessité de saisir les effets du projet QG jeune sur les adolescents et jeunes au Gabon après sa phase test durant le dernier trimestre de l'année 2023 (octobre, novembre et décembre), ensuite d'évaluer l'efficacité dans la mise en œuvre de ce projet et enfin de suggérer des pistes d'amélioration de ce projet lors de sa phase d'implémentation sur l'ensemble du territoire gabonais.

La suite de cet article est organisée de la manière suivante. Dans la section 1, nous présentons une revue sélective de littérature sur les effets des interventions en matière de santé sexuelle et reproductive chez les adolescents et jeunes. Dans la section 2, nous ferons un bref descriptif du projet QG jeunes. La section 3 présente la démarche méthodologique adoptée tandis que dans la section 4, nous présentons et discutons des résultats. La section 5 conclut l'étude.

1. Revue sélective de la littérature

Les études sur les interventions en matière de santé sexuelle et reproductive chez les adolescents et les jeunes mettent en évidence leurs effets positifs sur les comportements des jeunes ainsi que sur leur bien-être socioéconomique. Ces projets atténuent l'exposition des populations bénéficiaires face aux risques sociaux (Mvono Essono et al., 2023). Dans ce sens, Smith et al. (2018) ont mené une étude sur l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive chez les adolescents dans les zones urbaines. Cette étude montre l'importance de l'accessibilité des services pour les jeunes ainsi que les effets positifs des initiatives en matière de santé sexuelle et reproductive sur le bien-être socio-économique des jeunes.

Dans leur étude, Chipako & al. (2024) identifient et fournissent un aperçu de l'impact des interventions en matière de santé sexuelle et reproductive sur les résultats en matière de santé sexuelle et reproductive chez les jeunes de l'Afrique subsaharienne. A l'aide d'une analyse minutieuse des bases de données disponibles, les auteurs observent que les programmes communautaires, l'éducation en matière de santé sexuelle et reproductive, les agents de santé communautaire, les services de santé adaptés aux jeunes, le soutien économique et les interventions dans les médias de masse produisent des effets positifs sur l'espacement des naissances, les connaissances en matière de contraception moderne, l'utilisation des contraceptifs, l'abstinences sexuelles chez les adolescents et le bien-être socio-économique.

De leur côté, Hardee et al. (2014) mettent en avant l'approche centrée sur les droits comme étant fondamentale pour promouvoir la santé sexuelle et reproductive des adolescents. Cette approche reconnaît et respecte les droits des jeunes à l'autonomie, à l'information, à la confidentialité, à la non-discrimination et au consentement éclairé dans tous les aspects de leur santé sexuelle et reproductive. En outre, dans le cadre des droits sexuels et reproductifs, tel que promu par l'International Planned Parenthood Federation (2008), chaque individu a le droit à l'information, à l'éducation et aux services nécessaires pour mener une vie sexuelle et reproductive saine et sûre. Il insiste notamment sur le respect de la dignité, de l'autonomie et de l'égalité de tous les individus et doit, de ce fait, guider toutes les interventions en matière de santé sexuelle et reproductives pour améliorer le bien-être socioéconomique des jeunes.

Aggleton et al. (2000) montrent l'importance de la participation active des jeunes dans la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des programmes de santé sexuelle et reproductive. Cette participation permet de garantir que les programmes répondent efficacement aux besoins et aux réalités des adolescents et des jeunes. De même, Williamson et al. (2009) ajoutent qu'offrir une éducation en santé sexuelle permet d'autonomiser les jeunes à prendre des

décisions éclairées concernant leur santé sexuelle et reproductive. Des programmes éducatifs complets et adaptés à leur âge et à leur contexte sont donc essentiels pour renforcer leurs compétences en matière de communication et de prise de décision.

Pour Kabeer (1999), l'autonomisation des jeunes en matière de santé sexuelle et reproductive implique leur capacité à faire des bons choix et à agir sur ces choix, renforçant ainsi leur contrôle sur leur santé et leur bien-être. Ainsi, les interventions en matière de santé sexuelle et reproductives, en fournissant des ressources éducatives et des services de santé, visent à promouvoir cette autonomisation. Dans une perspective plus globale, Johnson (2016) a examiné les effets des politiques de santé sexuelle et reproductive dans différents pays européens, mettant en relief les variations significatives dans les approches réglementaires et les résultats en matière de santé publique mais aussi en termes de bien-être socio-économique. D'où il s'avère important d'intensifier ce type d'interventions au profit des jeunes.

S'agissant de l'efficacité des interventions, Chen et al. (2019) ont mené une méta-analyse des programmes d'éducation sexuelle dans les écoles, concluant que les programmes complets et adaptés à l'âge sont les plus efficaces pour promouvoir des comportements sexuels sains chez les adolescents et jeunes. Cependant, malgré les progrès réalisés, des défis persistent dans ce domaine. De son côté, Jones (2020) a examiné les disparités raciales dans l'accès aux soins de santé reproductive aux Etats-Unis, mettant en évidence les obstacles structurels et socio-économiques qui entravent l'égalité des chances. C'est pourquoi, Bearinger et al. (2007) soulignent l'importance de l'inclusion et de la sensibilité à la diversité des expériences et des besoins des adolescents et des jeunes dans les politiques et programmes de santé sexuelle et reproductive. Cela implique de prendre en compte les différences culturelles, sociales, économiques et de genre qui influent sur l'accès aux services de santé sexuelle et reproductives et la prise de décision des pouvoirs publics en matière de santé publique.

2. Présentation du projet QG Jeune Gabon

Le projet dénommé « QG jeune » Gabon a été mis en place par l'UNFPA. Il comporte trois composantes dont deux composantes en « génération de la demande » avec la plateforme mobile et le terrain de Street football qui vise à générer la demande en matière de Santé Sexuelle et Reproductive des Adolescents et des Jeunes ; et une composante « offre de service » à travers la mise à disposition d'une unité de clinique mobile.

Le projet a pour cible principale les adolescents et jeunes dont la tranche d'âge varie entre 14 et 24 ans. Dans sa phase de mise en œuvre programmatique en 2023, le projet QG Jeune a déployé son unité de clinique mobile en octobre 2023 dans Libreville, Owendo, Akanda et

Lambaréné, coordonnée par l'ONG 3S (Sensibilisation-Santé-Sexualité) sous le regard de l'équipe projet de l'UNFPA. Puis le lancement de la plateforme mobile prévue pour la date du 15 janvier 2024 ; et quant au stade de street football un partenariat entre l'UNFPA et l'UNESCO a été noué pour la réalisation de l'infrastructure en 2024. L'UNFPA est le promoteur du projet QG Jeune au niveau national et a confié le déploiement des activités liées à l'Unité clinique de mobile du projet à l'ONG Sensibilisation Santé Sexualité (3S) au niveau des provinces de l'Estuaire et de l'Ogooué Maritime dans un premier temps.

L'une des grandes réalisations du projet a été la mise en place d'une clinique mobile composée d'un mini bus aménagé sous forme de clinique de proximité afin de fournir aux adolescents et jeunes des services gratuits dans le domaine de la santé sexuelle et de la reproduction. On retrouve comme services : la sensibilisation ; le counseling ; l'écoute ; la planification familiale ; le dépistage du VIH rapide ; une flotte (téléphone portable) et la distribution des serviettes hygiéniques aux jeunes filles qui ont moins de dix-huit ans.

La sensibilisation est un service primordial au sein de la clinique mobile, car elle permet d'éduquer les populations sur les bonnes pratiques sexuelles. Grâce à elle, les populations cibles sont incitées à adopter durablement un comportement sexuel plus responsable. En outre, la planification familiale est un service donné au sein de la clinique mobile pour diminuer les grossesses précoces chez les jeunes filles, les grossesses non désirées et limiter les avortements clandestins qui causent la perte en vie humaine de plusieurs jeunes filles.

Le dépistage du VIH est un autre service de la clinique mobile destiné à toutes les personnes désireuses de connaître leur statut sérologique. Ce test se pratique de la manière suivante : lorsque la personne se présente devant les volontaires de 3S, elle est amenée à dire à quel service elle veut bénéficier. Ensuite l'enregistrement est fait sur deux fiches identiques, sur lesquelles le volontaire relève les informations du potentiel bénéficiaire : date du jour, âge, année de naissance, initiale du nom et prénom, numéro de téléphone et le numéro d'attente. Puis la personne attend sous la tente assise et sera appelé par le volontaire chargé d'effectuer les prélèvements et sensibiliser par la même occasion. Enfin, le test rapide se fait à l'aide d'un peu de sang prélevé après une piqûre sur le doigt que l'on pose sur une bande multicolore ; le résultat est disponible en moins de dix minutes et remis au patient avec deux paquets de préservatif de la marque KISS pour qu'il se protège durant des rapports sexuels.

Un autre des services de la clinique mobile est le numéro de téléphone sur lequel des personnes peuvent appeler 24h/24 7j/7 en tout anonymat et s'adresser au psychologue qui pourra répondre

à leurs préoccupations sur les sujets de santé sexuelle et reproductive et les avantages offerts par le projet QG jeune à tous ses bénéficiaires dans sa phase test.

QG Jeune Gabon se veut être une plateforme numérique centrée sur les besoins des adolescents et jeunes en matière de santé sexuelle et de la reproduction afin de motiver ce groupe à adopter des comportements sans risque. Elle se base sur un dispositif à travers lequel les adolescents et les jeunes seront connectés pour disposer gratuitement d'informations, de conseils et d'accompagnement visant une meilleure connaissance de leur santé sexuelle et reproductive, la prévention des grossesses non désirées, des grossesses précoces, des avortements clandestins, la prévention de l'infection à VIH et des IST ainsi que le développement de leurs capacités et le renforcement de leur compétence de vie. Globalement, les adolescents et jeunes sont sensibilisés sur tous les changements positifs en termes d'avantages socio-économiques pouvant résulter de leur sexualité responsable.

En effet, la plateforme QG Jeune fournit des informations sur des thématiques liées à l'emploi, l'accès au divertissement, au climat, afin de diversifier l'offre d'informations de la plateforme. Pour y accéder, on utilise soit son adresse e-mail ou son numéro de téléphone afin de faciliter l'accès à plusieurs personnes ayant au moins un numéro de portable. Ainsi, la plateforme mobile a plusieurs services en lien avec le climat, les offres d'emplois, la publication de podcast vidéo, le divertissement en lien avec les stars gabonaises, la publication des résultats du baccalauréat, la sensibilisation sur la santé sexuelle et reproductive, les violences basées sur le genre et bien d'autres services. Tous ces aspects permettent de sensibiliser les jeunes sur les enjeux actuels du développement durable.

3. Méthodologie

Dans cette étude nous combinons les approches qualitative et quantitative. L'approche qualitative nous a permis de comprendre le fonctionnement interne du FNUAP ainsi que les défis rencontrés lors de la mise en œuvre du projet QG Jeune en questionnant les parties prenantes clés de ce projet ainsi que de recueillir leurs avis sur la phase test de ce projet. Cela a été réalisé au moyen des entretiens semi-directifs avec quatre interviewés dont le responsable en charge du projet QG jeune, le chargé du suivi-évaluation, l'animatrice sociale et la sage-femme de l'ONG 3S dont l'implication a été fortement visible dans le processus de mise en œuvre du projet dans sa phase test. Les entretiens ont été faits sur la base du guide d'entretien soigneusement élaboré. Nous avons privilégié des questions qui nous permettent d'obtenir des réponses pertinentes sur les retombées escomptées du projet QG jeunes Gabon.

Quant à l'approche quantitative, elle a été d'une grande utilité dans la collecte des données auprès des bénéficiaires (adolescents et jeunes) du projet QG jeune. La collecte de ces données s'est faite par l'administration d'un questionnaire d'enquête auprès d'un échantillon aléatoire de 100 adolescents et jeunes. Pour collecter les données, nous avons rédigé un questionnaire que nous avons testé au préalable à des proches et soumis au chargé du Suivi-évaluation de l'UNFPA pour voir si les questions étaient compréhensibles et correspondaient à notre objet d'étude. Par la suite, nous l'avons distribué électroniquement via Google Forms aux adolescents et jeunes qui ont eu soit un contact avec la clinique mobile ou exploré l'application QG Jeune Gabon en 2023. Le traitement des données a été fait via le logiciel Google Forms et la matrice SWOT a été utilisée pour synthétiser les principaux résultats.

4. Principaux résultats de l'étude

4.1. Résultats issus des entretiens avec les acteurs de mise en œuvre du projet

Le tableau 1 ci-dessous présente les résultats issus de nos entretiens avec les acteurs clés de l'UNFPA impliqués dans le projet QG jeune à savoir le responsable du suivi de ce projet, le chargé du projet QG, l'animatrice sociale et la sage-femme. Les informations collectées ont permis de faire ressortir la manière dont les jeunes sont impactés par le projet depuis sa mise en œuvre au dernier trimestre de l'année 2023. Elles ont permis également d'identifier les défis rencontrés durant l'implémentation du projet dans sa phase test afin de trouver des pistes d'améliorations qui permettront d'améliorer l'efficacité du projet dans sa phase d'extension.

Tableau 1 : Principaux résultats issus des entretiens

Questions	: Chargé du Suivi-évaluation	Chargé de projet QG Jeune	Animatrice Sociale	chauffeur de l'unité mobile	Sage-femme
Quels changements positifs avez-vous observés chez les jeunes bénéficiaires du projet QG ?	<i>« Compétences de vie développées »</i>	<i>« Compétences de vie développées »</i>	<i>« Changements dans le comportement ou l'attitude »</i>	<i>« Changements dans le comportement ou l'attitude »</i>	<i>« Amélioration des perspectives de carrière ou d'éducation »</i>
Avez-vous remarqué des effets indirects du projet sur les communautés locales ou les familles des participants ?	<i>« Ce projet n'a pas encore 1 an mais les effets commencent un peu à se ressentir à ce jour plus de 72 000 personnes ont été touchées dont 80% sont des jeunes nous avons aussi certains témoignages »</i>	<i>« Les familles des bénéficiaires n'ont jamais manifesté une quelconque opposition pour le projet QG Jeune. Plusieurs associations ont manifesté leur désir pour l'extension de la couverture du projet à l'intérieur du pays ».</i>	<i>« Oui, j'ai observé une amélioration des idées et points de vue concernant la contraception »</i>	<i>« Pas pour le moment, mais beaucoup de familles déconseillent à leurs enfants les services de la clinique mobile en ce qui concerne la Planification familiale. »</i>	<i>« Les gens sont de plus en plus intéressés par le planning familial et certains parents accompagnent leurs enfants pour qu'ils soient sous contraception »</i>

<p>Pensez-vous que le projet QG Jeune a réussi à répondre aux attentes des jeunes bénéficiaires en 2023 ?</p>	<p>« La clinique mobile a été lancée en Octobre 2023 avec 7000 jeunes touchés, la plateforme a été seulement lancée en Janvier 2024. »</p>	<p>« 7644 bénéficiaires dont 2810 hommes et 4847 femmes, ont été sensibilisés sur la santé sexuelle et reproductive et la planification familiale à travers 55 sorties de l'unité de clinique mobile. 3088 tests VIH ont été effectués, 7200 préservatifs ont été gratuitement distribués et 1129 cycles de pilules ont été prescrits. »</p>	<p>« Oui bien évidemment »</p>	<p>« Oui. Parce que plus de 1000 jeunes ont pu bénéficier du planning familial »</p>	<p>« Oui grâce à la clinique mobile des personnes ont pu se mettre sous contraception. »</p>
--	--	--	--------------------------------	--	--

Source : Auteurs

4.2. Présentation et analyse des résultats

4.2.1. Statistiques descriptives sur les enquêtées

La figure 1 qui suit présente les statistiques descriptives sur l'échantillon de l'étude constitué des bénéficiaires et non bénéficiaires du projet QG jeunes Gabon.

Figure 1 : Caractéristiques de l'échantillon

Source : Auteurs

4.2.2. Identification des effets du projet QG

Dans l'ensemble, le projet QG jeune n'a pas eu l'impact souhaité par les acteurs de mise en œuvre de ce projet en raison de la faible adhésion des bénéficiaires de ce projet. La figure 1 ci-dessous illustre bien le faible niveau de participation des jeunes à ce projet.

Figure 2 : Bénéficiaires et non bénéficiaires du projet

Source : Auteurs

A la question posée 'avez-vous bénéficié des services du projet QG Jeune en 2023', on constate que 23 % de personnes ont répondu « Oui », 77 % de personnes ont répondu « Non ». Le faible taux des bénéficiaires peut s'expliquer par le fait que notre questionnaire a été partagé de

manière libre par plusieurs personnes à des proches, amis et connaissance principalement sur whatsapp. Aussi, l'échantillon étant restreint, il n'a pas ainsi pu être reçu par un le plus grand nombre les bénéficiaires du projet en 2023. Toutefois, certains bénéficiaires ignorent que la clinique mobile est une composante du projet QG Jeune Gabon.

Figure 3 : Bénéficiaires selon les services proposés par le projet

Source : Auteurs

Le service le plus utilisé par nos enquêtés est la « sensibilisation » avec près de 65 %, 14 % pour « l'éducation à la SSR », 11 % pour les « services en santé mobile », 5 % pour le « divertissement/informations ». La clinique d'unité mobile par le billet de ces sorties hebdomadaires, sensibilise les personnes sur le lieu du déploiement du projet QG jeunes en vue d'informer les populations sur le comportement sexuel responsable. Dans l'ensemble, la population jeune utilise des pratiques néfastes contre son propre bien-être parce qu'elle ignore les bonnes pratiques de santé sexuelle et de la reproduction. Cette population est soit peu renseignée, mal renseignée, ou pas renseignée du tout. En effet, on constate qu'il y a un manque d'offre de services en santé sexuelle et reproductive au niveau national destiné aux adolescents et jeunes. Les jeunes sont parfois honteux lorsqu'on parle de sexualité en public et encore plus lorsqu'il faut s'exprimer librement auprès d'un spécialiste. La plupart d'entre eux a peur du regard des autres et du jugement. Raison pour laquelle, les informations données par les bénéficiaires aux volontaires de l'ONG 3S sont anonymes et confidentielles.

Figure 4 : Évaluation des effets du projet QG jeunes sur les bénéficiaires

Source : Auteurs

D'après la figure ci-dessus, nous pouvons dire, en lien avec le « comportement responsable », que les effets du projet sur les jeunes sont moyens pour certains et élevés pour d'autres. Pour le « réseautage et contacts » l'impact est tout aussi moyen et très faible. Pour les « connaissances académiques » les effets sur les enquêtés sont moyens, faibles pour certains et très élevés pour d'autres. Et pour ce qui est des « opportunités d'emplois », les effets sont moyens, puis faibles et très faibles pour certains bénéficiaires. Nous pouvons déduire que les personnes qui ont répondu à notre questionnaire estiment que le projet QG Jeune à travers la clinique mobile et ses multiples services permet le changement de comportement et que les connaissances en matière de santé sexuelle et reproductive sont renforcées. Cependant, certains enquêtés pensent que le réseautage/contacts et les opportunités d'emploi sont encore faibles. Ce qui se justifie car la plateforme Web n'est pas encore arrivée à son plein potentiel pour être navigable et fournir des informations importantes aux adolescents et jeunes.

De ces résultats, il en ressort également que le projet offre des perspectives de carrières aux jeunes bénéficiaires en leur permettant de saisir des opportunités présentes ou d'aspirer à des opportunités futures. En effet, 25 % pensent que le projet a « significativement offert » des perspectives de carrière après l'utilisation des services de la clinique mobile. 25 % pensent aussi que QG Jeune a « légèrement » amélioré leurs objectifs de la vie. 27,5 % pensent que le projet « n'a pas vraiment amélioré leur situation ». Alors que 22,5 % n'ont pas du tout « amélioré leurs perspectives de carrière » en 2023. De façon globale, le projet QG jeunes offre à ses bénéficiaires, c'est-à-dire des adolescents et jeunes peuvent améliorer leur carrière professionnelle et scolaire, grâce aux services offerts par la clinique mobile.

Figure 4 : Appréciation de la mise en œuvre des activités du projet

Source : Auteurs

A la question posée ‘sur une échelle de 1 à 5, comment évalueriez-vous l'organisation et la gestion des activités du projet ?’, les bénéficiaires ont répondu, d’après la figure 4 ci-dessus, à la question posée de la manière suivante : 39,5 % pensent que les activités déployés lors des campagnes de sensibilisation ont connu une gestion « moyenne », 39,5 % pensent que la gestion des activités est « bonne », 18,6 % pensent que l’organisation autour des activités de sensibilisation « est très bonne », et 2,3 % avancent que l’organisation est « très mauvaise ». Globalement, les résultats obtenus sur cette question suggèrent que l’équipe projet s’est bien préparée avant d’aller sur le terrain pour sensibiliser sur les questions cruciales de santé sexuelle et reproductives ainsi que sur leurs effets socio-économiques. Il est donc judicieux de poursuivre sur cette lancée pour toutes les interventions en faveur des jeunes.

Figure 5 : Fréquentation de la plateforme et appréciation du site QG Jeune Gabon

Source : Auteurs

QG Jeune est la plateforme en ligne du projet QG Jeune Gabon pensée par le bureau Gabon de l’UNFPA, pour y accéder on saisit le lien : www.qgjeunegabon.org dans un moteur de recherche. Au regard des résultats de la figure 5, nous constatons que 79,6 % ont répondu « Non » à cette question ; ce qui signifie qu’ils n’ont pas navigué sur la plateforme en 2023. Et

près de 20,4 % de personnes ont répondu « Oui », ce qui signifie qu'ils ont visité la plateforme mobile QG Jeune Gabon au moins une fois en 2023. Nous pouvons dire à l'issue de cette analyse que plusieurs adolescents et jeunes n'ont pas été informés de l'existence de la plateforme numérique et certains n'ont pas été suffisamment attirés par la plateforme numérique ou que la communication autour du projet n'a pas été suffisamment efficace.

Nous pouvons conclure, à partir de ces résultats, que la plateforme QG jeune est une idée innovante pensée pour les jeunes et de surcroît intéressante pour apporter du divertissement et l'information de qualité aux adolescents et jeunes vivant au Gabon, ce qui devrait accroître significativement l'impact socio-économique du projet. Il est nécessaire de penser, cependant, à l'amélioration du contenu pour captiver la cible et améliorer l'aspect technique de la plateforme numérique afin que la cible puisse y avoir accès à partir des téléphones portables. De fait, à l'ère des nouvelles technologies de l'Information et de la communication, la cible visée utilise au moins un téléphone portable qui se connecte à Internet.

Figure 6 : Recommandation de l'utilisation de la plateforme QG jeune

Source : Auteurs

A la question posée 'Sur une échelle de 1 à 5, recommanderiez-vous le projet QG Jeune à d'autres jeunes ?', on constate que 44,7 % des jeunes ont répondu « très probablement », 42,6 % affirment « probablement », 6,4 % ont répondu « peut-être », 4,3 % ont répondu « peu probable » et 2,1 % ont répondu « pas du tout ». De ces résultats, nous pouvons dire que le projet QG Jeune Gabon est un bon projet, mais malheureusement encore méconnu par la plupart des jeunes et adolescents sans distinction de statut social. Les jeunes ayant déjà bénéficié des services de la clinique mobile sont prêts à les conseiller à d'autre. Toutefois, certains ont découvert le projet à travers notre questionnaire d'enquête qui en fait une brève description dans sa partie introductive. Les jeunes qui ne sont pas sûr de pouvoir recommander le projet, ont pour justification la méconnaissance des avantages qu'il offre.

Figure 7 : Raisons de la non-participation de la cible au projet

Source : Auteurs

La question « pourquoi n'avez-vous pas eu accès aux services du projet QG Jeune 2023 ? » permet de comprendre les principales raisons de la non-participation de la cible aux campagnes de sensibilisation de la clinique mobile et accéder aux informations de la plateforme mobile. La figure 7 présente les raisons de la non-participation de la population cible au projet QG Jeune Gabon en 2023. A cet effet, 92,6 % affirment qu'ils n'étaient pas au courant du projet », 4,9 % ont donné comme raison le « manque de temps », 1,2 % avancent les difficultés d'accessibilité (lieu/transport) » et 1,2 % estiment ne « pas être intéressés ».

La communication et la vulgarisation d'un projet en ayant un plan communicationnel et des ressources utilisées de manière efficaces permettent d'augmenter la visibilité du projet et donc de toucher un large éventail de la cible. En effet, les résultats du projet soulignent la nécessité de définir un plan de communication pertinent et cohérent avec les objectifs du projet. Pour ce qui est des actions hors communication, comme le manque de temps, peut être justifié par le fait que la plupart des enquêtés sont des étudiants, lycéens, etc qui ont un programme scolaire journalier parfois jusqu'à 15h, l'heure d'arrêt des enregistrements des consultations des personnes souhaitant bénéficier des services de la clinique mobile. Il faut souligner qu'une part significative de la cible principale du projet QG Jeune Gabon est sans revenu fixe, car il s'agit en grande partie des étudiants et des élèves qui représentent la couche de la société dépourvue d'emploi et donc sans source de revenu. La clinique mobile se déplace mais ne peut satisfaire les besoins de toute la population au même moment. C'est la raison pour laquelle, certaines personnes quittent leur quartier pour se rendre au lieu de prestation de la clinique mobile pour bénéficier des services gratuits qui leurs sont offerts.

4.2.3. Synthèse et analyse des résultats

Nous avons utilisé la matrice SWOT (Tableau 1) dans l'optique de faire une synthèse des effets du projet QG Jeune Gabon en 2023. Pour ce faire, il est primordial d'analyser les ressources de

l'UNFPA qui ont été déployés pour l'atteinte des objectifs programmatiques du projet en 2023 tout en relevant les menaces et les opportunités qui s'offrent au projet.

Tableau 1 : Analyse SWOT du projet QG Jeune Gabon

FORCES	FAIBLESSES
Plan marketing du projet élaboré ; Bénévoles qualifiés en santé de la reproduction ; Partenariat avec une entreprise de distribution des condoms ; Soutien des mairies ; Gratuité des services ; Bonne capacité logistique ; une clinique mobile disponible.	Ressources financières limitées ; Manque de visibilité et de notoriété ; Insuffisance de personnel affecté au projet au sein de l'UNFPA ; Faiblesses dans la collecte des données nécessaires au suivi de toutes les composantes du projet ; Plateforme QG Jeune difficilement accessible avec Smartphone.
OPPORTUNITES	MENACES
Développement des partenariats avec des agences sœurs des Nations Unies ; Possibilité de tisser de nouveaux partenariats avec des entreprises privées ; Intégration des stagiaires en quête d'expérience dans le suivi-évaluation du projet ; Évolution des politiques publiques en santé sexuelle et reproductive ; Implications des organisations de jeunesse.	Faible coordination des projets destinés aux jeunes développés par les agences sœurs ; Faible implication des pouvoirs publics en vue de l'extension du projet sur l'ensemble du territoire ; Transition politique en cours et ses soubresauts ; Difficulté de recueillir des données objectives sur la plateforme en ligne pour les moins de 18 ans ; Autorité parentale sur les moins de 18 ans ; Difficultés d'accès aux données mobile ou Wifi.

Source : Auteurs

Cette synthèse des résultats a pour but principal de comprendre les difficultés du projet QG Jeune rencontrées en interne et en externe pendant la phase test en 2023. L'objectif étant de proposer des solutions adéquates dans la partie dédiée aux suggestions pour des mesures pouvant permettre d'accroître l'impact socioéconomique de ce projet au profit de la jeunesse gabonaise. En outre, à partir de la synthèse et l'analyse des résultats obtenus de cette recherche à partir de notre démarche à la fois qualitative et quantitative, il est primordial de procéder au croisement des résultats. Avec pour objectif de faire ressortir les mots les plus utilisés par les

personnes interrogées. Le tableau 2 ci-dessous présente la synthèse de ce croisement qui regroupe les différentes thématiques avec leurs mots et sens de mots.

Tableau 2 : Croisement des résultats de l'étude

Thématique	Mots/sens de mot	Ensemble des contributions des participants	P1	P2	P3	P4	P5
Partenariat	3S	3	0	1	0	1	1
	Total	3	0	1	0	1	0
Difficultés	Communication	8	0	2	4	1	1
	Autorisations	3	0	0	1	2	0
	Total	11	0	2	5	3	1
Impacts	Santé	13	2	9	0	2	0
	Informations	10	2	4	1	1	2
	Total	23	4	13	1	3	2
Réalizations	Clinique mobile	12	2	3	3	1	3
	Plateforme	12	5	7	0	0	0
	Total	24	7	10	3	1	3

Source : Auteurs

Légende : P signifie participant, soit P1 pour participant 1, etc.

À la fin de cette analyse, nous constatons d'abord que la thématique en lien avec « Réalisations » est la plus citée (24 fois) dans les interviews semi-dirigées entrepris auprès des acteurs de l'UNFPA et de l'ONG 3S. Ensuite, la deuxième thématique la plus abordée est celle qui parle de « l'Impact » et est citée 23 fois par les participants aux interviews. Puis la thématique sur les « Difficultés » est citée (11 fois) et enfin la thématique en lien avec le développement de « partenariat » est citée (3 fois) par les interviewés. Il est important de rappeler que ces thématiques ont été croisées à partir de l'analyse SWOT et les interviews semi-dirigées dans le but de ressortir les mots utilisés de manière répétitifs.

Nous pouvons dire que la répétition du mot « Réalisations » se fait fréquemment car notre étude porte sur les effets socio-économiques du projet QG Jeune en 2023 sur les Adolescents et Jeunes au Gabon, ce qui soutient qu'il faut effectivement un facteur de causalité (qui explique la relation de causes à effets). Donc chaque participant a mis en évidence les réalisations du projet QG Jeune pour pouvoir en citer les effets produits sur les adolescents et jeunes. Aussi, il n'y a

point de réalisation sans produire un impact positif ou négatif sur la cible visée ; alors les mots en lien avec la thématique « Impacts » sont cités plusieurs fois en vue de montrer comment le projet QG Jeune a agi sur les adolescents et les jeunes après son lancement en 2023. Il s'agit de l'amélioration de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes à travers la mise à disposition d'informations et des services de bases en matière de santé sexuelle et reproductive. Mais, il s'agit également des effets socio-économiques probables et réels du projet chez les adolescents et les jeunes bénéficiaires. Par ailleurs, dans la mise en œuvre des projets survient toujours des difficultés qui peuvent être atténuées lorsque le risque est prévu dans le cadre logique du projet. Les principales difficultés posées par les participants aux interviews sont celles en rapport avec l'occupation du domaine communale de la clinique mobile lors des sorties et surtout un problème de communication autour du projet. Enfin, l'ONG 3S est citée dans la thématique des partenariats, car elle est le partenaire de mise en œuvre des services de la clinique mobile en raison de son expertise en matière de santé sexuelle et reproductive au Gabon.

Conclusion

Cet article évalue l'impact du projet QG Jeune en 2023 sur la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes au Gabon ainsi que sur leur bien-être socio-économique. Le problème central était de comprendre, au moyen des preuves empiriques, la façon dont ce projet influence les comportements et les connaissances des jeunes en matière de santé sexuelle et reproductive, et déterminer si les objectifs du projet étaient atteints. Ainsi, en réalisant cette étude, nous avons cherché à identifier les lacunes et les réussites du projet ainsi que les moyens de maximiser son efficacité future. Ainsi, pour analyser les effets du projet QG Jeune, nous avons utilisé une démarche méthodologie mixte. Les principaux axes de cette recherche ont inclus l'accessibilité des jeunes à la plateforme mobile QG Jeune Gabon en 2023, l'accès de la cible du projet à une éducation à la santé sexuelle et reproductive et l'accès des adolescents et jeunes vivant au Gabon aux services de santé sexuelle et reproductive.

Il y a lieu de retenir que le projet QG Jeune Gabon mis en œuvre en 2023 constitue une intervention pertinente visant à promouvoir le développement personnel, social, économique et professionnel des adolescents et des jeunes au Gabon d'ici 2027. Comme toutes les interventions, le projet QG jeune contribue à l'atteindre des objectifs de développement durable (ODD). Les résultats obtenus de cette étude nous ont permis de vérifier les deux hypothèses émises. Ils confirment ces deux hypothèses car ils suggèrent que le projet QG jeune Gabon,

grâce aux services offerts aux adolescents et jeunes a contribué à l'amélioration du bien-être socio-économique d'un peu plus de 7000 bénéficiaires.

Nonobstant les défis auxquels il a fait face, le projet QG jeunes impacté positivement les adolescents et jeunes car il les a amenés à adopter des comportements sexuels responsables et les a aidés à améliorer leurs perspectives de carrière. Pour maximiser l'impact des interventions futures en matière de santé sexuelle et reproductive, nous recommandons de renforcer les partenariats nationaux et internationaux, d'augmenter les stratégies de vulgarisation du projet auprès des adolescents et jeunes de sensibiliser les parents sur la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes et diversifier les approches sociales pour répondre aux besoins spécifiques des adolescents et jeunes vivants au Gabon. Les résultats de cette recherche présentent une forte participation d'étudiants et d'élèves qui ont répondu au questionnaire d'enquête. Il est, cependant, important de souligner que la limite de notre recherche se trouve dans le faible taux de participation des bénéficiaires du projet QG Jeune à notre enquête, notamment pour des raisons de confidentialités des données.

Bibliographie

1. Aggleton, P., Homans, H., Mojsa, J., Watson, S., & Warwick, I. (2000), « Young people, sexuality and relationships », *Sex Education*, 1(1), pp. 15-30.
2. Bearinger, L. H., Sieving, R. E., Ferguson, J., & Sharma, V. (2007), « Global perspectives on the sexual and reproductive health of adolescents: Patterns, prevention, and potential », *The Lancet*, 369(9568), pp. 220-1231.
3. Chen, X., Wang, Y., & Wang, P. (2019), « Effectiveness of School-Based Sexual Education Programs: A Meta-Analysis », *Journal of School Health*, 89(8), pp. 611-622.
4. Chipako I, Singhal S and Hollingsworth B (2024) Impact of sexual and reproductive health interventions among young people in sub-Saharan Africa: a scoping review. *Front. Glob. Womens Health* 5 :1344135. doi: 10.3389/fgwh.2024.1344135
5. Hardee, K., *et al.* (2014), « The Implementation of Policies and Programs for Adolescent Reproductive Health: The Global Early Adolescent Study », *Journal of Adolescent Health*, 55(1), pp. 10-18.
6. International Planned Parenthood Federation (2008), « Sexual Rights: An IPPF Declaration », *IPPF Journal*, Numéro 2, pp. 15-25.
7. Jones, A. (2020), « Examining Racial Disparities in Access to Reproductive Health Care in the United States: Structural and Socio-Economic Barriers », *Health Equity Journal*, 4(3), pp. 125-134.

8. Kabeer, N. (1999), « Resources, Agency, Achievements: Reflections on the Measurement of Women's Empowerment », *Development and Change*, 30(3), pp. 435-464.
9. Mwale M, Muula AS. Systematic review: a review of adolescent behavior changes interventions [BCI] and their effectiveness in HIV and AIDS prevention in sub- saharan Africa. *BMC Public Health*. (2017) 17(1):1–9. doi: 10.1186/S12889-017-4729-2/PEER-REVIEW.
10. Mvono Essono, B. & al. (2023) « Impact des transferts monétaires ordinaires sur la capacité des ménages bénéficiaires en état de pauvreté chronique en zone urbaine : Application dans la ville de Yaoundé, Cameroun », *Revue Française d'Economie et de Gestion* « volume 4 : numéro 11 » pp : 515-534.
11. Smith, J., Brown, A., & Lee, K. (2018), « Access to Sexual and Reproductive Health Services among Adolescents in Urban Areas: A Longitudinal Study », *Journal of Adolescent Health*, 62(4), p 389-395.
12. Williamson, N., Wight, D., Henderson, M., & Hart, G. (2009), « Empowering Youth: Comprehensive Sex Education for Informed Decision-Making », *Journal of Adolescent Health*, 45(2), pp. 105-113.